

РОЛЬ СУРФАКТАНТНИХ ПРОТЕЇНІВ А (SP–A), В (SP–B) У ФОРМУВАННІ ЛЕГЕНЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ У ТВАРИН ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ

Заяць Л. М., Пасічник О. В.

*Івано–Франківський національний медичний університет
e-mail: patfisiology@ifnmu.edu.ua, opasichnyk@ifnmu.edu.ua*

ROLE OF SURFACTANT PROTEINS A (SP–A) AND B (SP–B) IN THE DEVELOPMENT OF PULMONARY PATHOLOGY IN ANIMALS WITH EXPERIMENTAL ACUTE PANCREATITIS

Zaiats L.M., Pasichnyk O.V.

Ivano–Frankivsk National Medical University

Authors information

Заяць Л. М. (Zaiats L. M.) <https://orcid.org/0000–0003–3265–1273>

Пасічник О. В. (Pasichnyk O.V.) <https://orcid.org/0009–0005–0272–2378>

Summary/Резюме

The purpose of the study is to determine the pathogenetic role of SP–A and SP–B in the development of pulmonary pathology in animals with experimental acute pancreatitis (AP). The model of acute pancreatitis was induced by intraperitoneal administration of a 20% L–arginine solution (“Sigma” Chemical Co., USA) at a total dose of 5 g/kg with a one–hour interval. Animals in the control group received an equivalent dose of isotonic sodium chloride solution intraperitoneally. Serum levels of SP–A and SP–B were determined using enzyme–linked immunosorbent assay (ELISA) with “Rat ELISA Kits” (FineTest, China) 1, 6, 12, and 24 hours after L–arginine injection. To assess the significance of changes over time (1, 6, 12, and 24 hours) within each group, a nonparametric method for three or more related samples was used - Friedman analysis of variance (ANOVA) and Kendall’s coefficient of concordance. Biochemical analysis of blood serum demonstrated that animals with experimental acute pancreatitis exhibited increased levels of SP–A and SP–B at all stages of the experiment compared to the control group. Specifically, serum SP–A levels increased by 1.1 times after 1 hr, 2.2 times after 6 hrs, 3.8 times after 12 hrs, and 6.2 times after 24 hrs. At the same time, an increase in serum SP–B levels was observed: after 1 hr, SP–B concentration increased by 1.4 times, after 6 hrs by 1.7 times, after 12 hrs by 2.0 times, and after 24 hrs by 2.7 times compared to the control group. Experimental acute pancreatitis is accompanied by an increase in SP–A and SP–B levels in blood serum, indicating disruption of the ultrastructural organization of the components of the air–blood barrier. The severity of changes in the respiratory part of the lungs depends on the duration of exposure to the endogenous factor.

Keywords: *experimental acute pancreatitis, surfactant proteins A and B, pathophysiological mechanisms.*

Метою дослідження є встановлення патогенетичної ролі SP–A і SP–B у розвитку легеневої патології у тварин при експериментальному гострому панкреатиті (ГП).

Модель ГП відтворювали шляхом внутрішньоочеревинного введення 20 % розчину L-аргініну “Sigma” Chemical Co (USA) в сумарній дозі 5 г/кг з одногодинним інтервалом. Тварини контрольної групи отримували внутрішньоочеревинно еквівалентну дозу ізотонічного розчину натрію хлориду. У сироватці крові визначали вміст SP-A і SP-B методом імуноферментного аналізу з використанням наборів “Rat ELISA Kits” (“FineTest”, Китай) через 1, 6, 12, 24 год після ін’єкції розчину L-аргініну. Для оцінки достовірності змін показників у динаміці (1, 6, 12 та 24 год) у межах кожної групи використовували непараметричний метод для трьох і більше вибірок — дисперсійний аналіз Фрідмана та коефіцієнт конкордантності Кендала (Friedman ANOVA and Kendall Coefficient of Concordance). Проведені біохімічні дослідження сироватки крові показали, що у тварин з експериментальним ГП відмічається підвищення рівня SP-A і SP-B на всіх етапах експерименту відносно показників контрольної групи тварин. Зокрема рівень SP-A в сироватці крові зрі через 1 год у 1,1 раза, через 6 год – у 2,2 раза, через 12 год – у 3,8 раза, через 24 год – у 6,2 раза. Водночас спостерігалось зростання рівня SP-B у сироватці крові. Так, через 1 год концентрація SP-B зросла у 1,4 раза, через 6 год – 1,7 раза, через 12 год – 2,0 раза, через 24 год – у 2,7 раза порівняно з показниками контрольної групи тварин. Експериментальний гострий панкреатит супроводжується підвищенням вмісту SP-A і SP-B у сироватці крові, що вказує на порушення ультраструктурної організації компонентів аерогематичного бар’єру. Ступінь вираженості змін у респіраторному відділі легень залежить від тривалості дії ендогенного чинника.

Ключові слова: експериментальний гострий панкреатит, сурфактантні протеїни А і В, патофізіологічні механізми.

Протягом останніх років численними дослідженнями встановлено важливу роль сурфактанту легень (СЛ) в патогенезі захворювань органів дихання. [2, 3, 5, 8] Згідно літературних даних СЛ є білково-ліпідно-вуглеводний комплекс, який синтезується і секретується в альвеоли альвеолоцитами II типу. На частку білків припадає 10–20 %, ліпідів – 80–90 %, вуглеводів – 2 % [1, 6, 9, 11].

Сурфактантні протеїни представлені білками: SP-A (surfactant protein A, Н^о5,3 %), SP-D (Н^о0,6 %), SP-B (Н^о0,7 %), SP-C (Н^о0,4 %). SP-A є основним протеїном легеневого сурфактанту, який функціонує як в якості опсонізуючого агента, так і в якості імуномодулятора. SP-A також регулює продукцію оксиду азоту, прозапальних цитокінів, стимулює хемотаксис макрофагів, впливає на проліферацію клітин імунною відповіддю [4, 7, 12, 14].

Особливий науковий інтерес серед сурфактантних протеїнів викликає вивчення SP-B. Встановлено, що основною функцією SP-B є зниження поверхневого натягу в легенях, що дозволяє запобігти

злипання альвеол на піку видиху, а також сприяє рівномірному розподілу сурфактанту на поверхні альвеол [10, 15].

Метою дослідження є встановлення патогенетичної ролі сурфактантних протеїнів А та В у розвитку легеневої патології у тварин при експериментальному гострому панкреатиті.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження виконано на 58 білих щурах-самцях лінії Вістар масою 180–220 г. Відповідно до дизайну експерименту тварин випадково розподілено на три групи: інтактну (n=10), контрольну (n=10) та дослідну з індукованим гострим панкреатитом (n=38). Модель гострого панкреатиту відтворювали шляхом одноразового внутрішньоочеревинного введення 20% розчину L-аргініну (“Sigma” Chemical Co., USA) у сумарній дозі 5 г/кг маси тіла з інтервалом 1 година між ін’єкціями [3]. Тваринам контрольної групи вводили еквівалентний об’єм ізотонічного розчину натрію хлориду.

Утримання лабораторних тварин і проведення експериментальних процедур

здійснювали відповідно до вимог Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (2006) та Загальних етичних принципів експериментів на тваринах (Київ, 2013). Усі маніпуляції проводили під загальною анестезією тіопенталом натрію у дозі 60 мг/кг маси тіла. Забір крові для біохімічних досліджень здійснювали через 1, 6, 12 та 24 години після введення L-аргініну. Вміст сурфактантних протеїнів у сироватці крові визначали імуноферментним методом з використанням наборів “Rat ELISA Kits” (“FineTest” Китай,) відповідно до інструкції фірми-виробника.

Статистичну обробку результатів проводили з використанням програмного забезпечення STATISTICA 10. Нормальність розподілу кількісних показників оцінювали за критерієм Шапіро-Уїлка. Дані представлені у вигляді середнього значення та стандартної похибки серед-

нього ($M \pm m$). Для порівняння показників між незалежними групами використовували параметричний t-критерій Стьюдента. Аналіз змін показників у часі (1, 6, 12 та 24 години) в межах дослідної групи здійснювали за допомогою непараметричного дисперсійного аналізу Фрідмана (Friedman ANOVA) з розрахунком коефіцієнта конкордантності Кендала, що обумовлено повторними вимірюваннями одних і тих самих об’єктів у динаміці. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Проведені дослідження показали, що у тварин на тлі змодельованого ГП відмічається підвищення у сироватці крові вмісту SP-A на всіх етапах експерименту порівняно з показниками контрольної групи тварин (табл. 1, рис. 1).

Статистично достовірної різниці між показниками інтактної та контрольної групи тварин не виявлено.

Встановлено, що вміст SP-A у сироватці лабораторних шурів через 1 год після моделювання ГП перевищував ідентичний показник контрольної групи тварин у 1,1 раза ($p < 0,001$).

Через 6 год після початку експерименту рівень SP-A у сироватці крові зріс у 2,2 раза ($p < 0,001$), порівняно з показниками контрольної групи тварин. Визначення рівня SP-A у сироватці крові через 12 год після змодельованого ГП, показало подальше різке зростання даного показника. Зокрема, рівень SP-A у сироватці крові перевищував аналогічний показник контрольної групи тварин у 3,8 раза ($p < 0,001$).

Через 24 год після початку експерименту відмічається максимальне

Таблиця 1

Вміст SP-A (нг/мл) у сироватці крові білих шурів при експериментальному гострому панкреатиті

Група	1 год.		6 год.		12 год.		24 год.		p_a
	M	$\pm m$	M	$\pm m$	M	$\pm m$	M	$\pm m$	
Дослід	33,94	1,04	67,29	1,00	116,53	1,84	188,51	1,62	< 0,001
Контроль	30,53 \pm 0,55								
p_k	< 0,001		< 0,001		< 0,001		< 0,001		
Інтактні	29,30 \pm 0,28								

Примітки (в таблицях 1 і 2): 1. p_k – достовірність різниці між показниками дослідної та контрольної груп.

2. p_a – достовірність різниці між показниками в динаміці у межах дослідної групи.

Рис. 1. Динаміка вмісту SP-A (нг/мл) у сироватці крові білих шурів під час експериментального гострого панкреатиту

Примітки (в рис. 1 і 2): групи тварин: Інт — інтактна; К — контрольна. 1, 6, 12, 24 — год дослідження.

Таблиця 2
Вміст SP-B (нг/мл) у сироватці крові білих щурів при експериментальному гострому панкреатиті

Група	1 год.		6 год.		12 год.		24 год.		p _d
	M	± m	M	± m	M	± m	M	± m	
Дослід	49,27	0,55	59,39	0,51	69,48	0,48	91,78	0,99	< 0,001
Контроль	34,25 ± 0,44								
p _c	< 0,001		< 0,001		< 0,001		< 0,001		
Інтактні	35,85 ± 0,17								

Рис. 2 Динаміка вмісту SP-B (нг/мл) у сироватці крові білих щурів під час експериментального гострого панкреатиту

збільшення SP-A у сироватці крові. На даний період дослідження вміст SP-A перевищував показники контрольної групи тварин у 6,2 раза.

Аналогічна тенденція змін на всіх етапах експерименту спостерігалася і при визначенні у сироватці крові SP-B (табл. 2, рис. 2).

Статистично достовірної різниці між показниками інтактною та контрольної групи тварин не виявлено.

Результати проведених досліджень показали, що за умов змодельованого ГП у сироватці крові експериментальних тварин через 1 год визначається збільшення рівня SP-B у 1,4 раза порівняно з показниками контрольної групи тварин. Через 6 год. дослідження рівень SP-B у сироватці крові зростав і перевищував дані контрольної групи в 1,7 раза. Зі збільшенням терміну дослідження (12 год) вміст SP-B у сироватці крові перевищував аналогічний показник контрольної групи тварин у 2,0 раза. Максимальне зростання SP-B у сироватці крові, на тлі змодельованого ГП, виявляється через 24 год. від початку дослідження. Встановле-

но, що рівень SP-B перевищував показники контрольної групи тварин у 2,7 раза.

Проведені дослідження показали, що за умов змодельованого ГП спостерігається істотне підвищення рівнів як гідрофільного SP-A, так і гідрофобного SP-B у сироватці крові та всіх етапах експерименту, у порівнянні з показниками контрольної групи тварин.

Отримані нами дані про зростання концентрації SP-A і SP-B у сироватці крові очевидно пов'язано з порушення структурної організації компонентів аерогематичного бар'єру і можуть розглядатися як прогностичні біомаркери ушкодження легень. Про зміни аналогічного характеру

свідчать результати досліджень ряду авторів, які вказують на підвищення вмісту СП у сироватці крові при інших патологічних станах [7, 16, 17].

Відзначимо, що порушення вмісту пептидних речовин набуває патогенетичної важливості при відтворенні гострого панкреатиту в щурів, що підтверджується позитивним впливом октреотиду в разі патогенетично обґрунтованої фармакологічної корекції запального ураження легеневої паренхіми [13].

Висновки

Експериментальний гострий панкреатит супроводжується підвищенням рівнів SP-A і SP-B у сироватці крові, що відображає розвиток системних змін в організмі.

Визначені пептидергічні зміни в організмі тварин за модельних умов набувають патогенетичної значущості, що слід враховувати за умов складання методик комплексної патогенетично обґрунтованої фармакологічної корекції запального ураження легеневої паренхіми.

References/Література:

1. Castillo-Sánchez JC, Cruz A, Páez-Gil J. Structural hallmarks of lung surfactant: lipid-protein interactions, membrane structure and future challenges. *Arch Biochem Biophys.* 2021; 703:108850. <https://doi.org/10.1016/j.abb.2021.108850>
2. Chen Z, Dong X, Song Y, Lan B, Luo Y, Wen H, et al. Emodin: an alveolar macrophage protector in acute pancreatitis induced lung injury. *Int J Med Sci.* 2025; 22(9):2075–2087. <https://doi.org/10.7150/ijms.105965>
3. Czaky L, Takács T, Varga IS, Hai DQ, Tiszlavicz L, Hegyi P, Mőndi Y, Matkovics B, Lonovics J. The pathogenesis of L-arginine-induced acute necrotizing pancreatitis: inflammatory mediators and endogenous cholecystokinin. *J Physiol Paris.* 2000 Jan–Feb;94(1):43–50. doi: 10.1016/s0928-4257(99)00104-7.
4. Daniher D, McCaig L, Ye Y, Veldhuizen R, Lewis J, Ma Y, et al. Protective effects of aerosolized pulmonary surfactant powder in a model of ventilator-induced lung injury. *Int J Pharm.* 2020; 583:119359. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2020.119359>
5. Depicolzuane L, Phelps DS, Floros J. Surfactant protein-A function: knowledge gained from SP-A knockout mice. *Front Pediatr.* 2022; 9:799693. <https://doi.org/10.3389/fped.2021.799693>
6. Dushianthan A, Grocott MPW, Murugan GS, Wilkinson TMA, Postle AD. Pulmonary surfactant in adult ARDS: current perspectives and future directions. *Diagnostics (Basel).* 2023; 13:2964. <https://doi.org/10.3390/diagnostics13182964>
7. Gao X, Qian P, Cen D, Hong W, Peng Q, Xue M. Synthesis of phosphatidylcholine in rats with oleic acid-induced pulmonary edema and effect of exogenous pulmonary surfactant on its de novo synthesis. *PLoS One.* 2018; 13(3):e0193719. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193719>
8. King SD, Chen SY. Recent progress on surfactant protein A: cellular function in lung and kidney disease development. *Am J Physiol Cell Physiol.* 2020; 319(2):C316–C320. <https://doi.org/10.1152/ajpcell.00195.2020>
9. Lee KG, Greendyk RA, Goligher EC. Surfactant therapy for the treatment of acute respiratory distress syndrome: time to revisit? *J Appl Physiol.* 2026; 140(1):303–321. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00850.2025>
10. Li XH, Fu JJ, Shi XJ, Zhang YN, Shao M, Yue SJ, et al. Sp1 mediated the inhibitory effect of glutamate on pulmonary surfactant synthesis. *PLoS One.* 2023; 18(8):e0289530. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289530>
11. Robichaud NAS, Khatami MH, Saika-Voivod I, Booth V. All-atom molecular dynamics simulations of dimeric lung surfactant protein B in lipid multilayers. *Int J Mol Sci.* 2019; 20:3863. <https://doi.org/10.3390/ijms20163863>
12. Roeder F, Knudsen L, Schmiedl A. The expression of the surfactant proteins SP-A and SP-B during postnatal alveolarization of the rat lung. *PLoS One.* 2024; 19(3):e0297889. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297889>
13. Vastyanov RS, Stoyanov OM, Tertyshnyi SV, Babienko VV, Hruzevskiy OA, Talalayev KO. Et al. Impact of octreotide on lungs recovery in acute experimental caerulein-induced pancreatitis. *World of Medicine and Biology.* 2025; 1(91): 155-162. doi: 10.26724/2079-8334-2025-1-91-155-162
14. Wang J, Zheng P, Huang Z, Huang H, Xue M, Liao C, et al. Serum SP-A and KL-6 levels can predict the improvement and deterioration of patients with interstitial pneumonia with autoimmune features. *BMC Pulm Med.* 2020; 20(1):315. <https://doi.org/10.1186/s12890-020-01336-y>
15. Yoshikawa T, Otsuka M, Chiba H, Ikeda K, Mori Y, Umeda Y, et al. Surfactant protein A as a biomarker of outcomes of anti-fibrotic drug therapy in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. *BMC Pulm Med.* 2020; 20(1):27. <https://doi.org/10.1186/s12890-020-1060-y>
16. Zaiats LM, Fedorchenko YUV. Patohenetychna rolN^o surfaktantnoho proteyinu B u formuvanni lehenovoyi patolohiyi u tvaryn pry streptozototsynindukovanomu diabeti. *Medychna ta Klinichna Khimiya.* 2022; (4):27–31. <https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2022.i4.13568>
17. Zaiats L, Fedorchenko Y. Surfaktantnyi protein A1 (SP-A1) – molekuliarnyi biomarker ushkodzhennia lehen pry eksperymentalnomu tsukrovomu diabeti. **Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny.** 2023; (4):105–109. <https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13505>

*Вперше надійшла до редакції 03.03.2026 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*